

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK 634.54+632.7+632.937

**FUNDUK MEVAXO‘RI – ERANNIS (HIBERNIA) DEFOLIARIA CLERCK.
QARSHI KURASHNING BIOLOGIK SAMARADORLIGI**

Shukurov Xushvaqt Mamasaliyevich TDAU professori

<https://orcid.org/0009-0000-1937-8108>

Xaydarova Shaxnoza Abdunazarovna TDAU assistenti.

<https://orcid.org/0000-0001-5092-5069>

Ruziyev Raxmatjon Davlat o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Berdimuratova Gulrux Baxtiyor qizi

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada funduk plantatsiyalarida keng tarqalgan asosiy zararkunandalardan biri — *Erannis defoliaria* ga qarshi kurashning biologik va xo‘jalik samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqotlar davomida zararkunandaning bioekologik xususiyatlari, rivojlanish sikli hamda zarar keltirish darajasi tahlil qilindi. Bo‘stonliq tumani sharoitida 2022–2024 yillarda dala tajribalari o‘tkazilib, turli insektitsid preparatlarning samaradorligi baholandi. Natijalarga ko‘ra, ilmiy asoslangan muddatlarda amalga oshirilgan kimyoviy ishlovlar zararlanish darajasini sezilarli darajada kamaytirib, hosildorlikni oshirishga xizmat qilishi aniqlandi. Eng yuqori samaradorlik kombinatsiyalangan faol moddalarga ega preparatlarda qayd etildi.

Kalit so‘zlar: funduk, zararkunanda, *Erannis defoliaria*, insektitsid, biologik samaradorlik, hosildorlik, integratsiyalashgan himoya.

АННОТАЦИЯ: В данной статье изучена биологическая и хозяйственная эффективность борьбы с одним из основных вредителей фундука — *Erannis defoliaria*. В ходе исследований проанализированы биоэкологические особенности вредителя, его жизненный цикл и степень вредоносности. В условиях Бостанлыкского района в 2022–2024 гг. проведены полевые опыты, в

которых оценивалась эффективность различных инсектицидных препаратов. Установлено, что химические обработки, проведённые в научно обоснованные сроки, существенно снижают степень повреждения и способствуют повышению урожайности. Наибольшая эффективность отмечена у препаратов с комбинированными действующими веществами.

Ключевые слова: фундук, вредитель, *Erannis defoliaria*, инсектицид, биологическая эффективность, урожайность, интегрированная защита.

ABSTRACT: This article examines the biological and economic efficiency of controlling one of the major pests in hazelnut plantations — *Erannis defoliaria*. The study analyzes the pest's bioecological characteristics, life cycle, and level of damage. Field experiments were conducted in the conditions of Bostanliq district during 2022–2024, where the effectiveness of various insecticidal treatments was evaluated. The results showed that chemical treatments applied at scientifically justified periods significantly reduce the level of infestation and contribute to increased yield. The highest efficiency was observed in insecticides containing combined active ingredients.

Keywords: hazelnut, pest, *Erannis defoliaria*, insecticide, biological efficiency, yield, integrated pest management.

KIRISH. Funduk yetishtirish agroiqtisodiy jihatdan muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Biroq hosildorlikning barqarorligini ta'minlashda zararkunandalar muhim cheklovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shulardan biri — *Erannis defoliaria* bo'lib, u generativ va vegetativ organlarga zarar yetkazish orqali hosil miqdori va sifatini keskin pasaytiradi.

Zamonaviy O'simliklarni himoya qilish tizimida zararkunandalarga qarshi kurashda integratsiyalashgan yondashuv muhim o'rin tutadi. Bunda zararkunandaning biologiyasi va rivojlanish bosqichlarini chuqur o'rganish asosida optimal kurash choralarini ishlab chiqish talab etiladi. Ayniqsa, funduk daraxtlarining balandligi va agrotexnik xususiyatlari himoya tadbirlarini murakkablashtiradi, bu esa samarali texnologiyalarni joriy etishni taqozo etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — funduk mevaxo'rining rivojlanish xususiyatlarini o'rganish va unga qarshi

insektitsid preparatlarning biologik hamda xo'jalik samaradorligini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT USLUBLARI.

Tadqiqotlar 2022–2024 yillar davomida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani sharoitida joylashgan o'rmon xo'jaligi funduk plantatsiyalarida olib borildi. Tajriba obyektlari sifatida balandligi 8–10 m bo'lgan yetuk funduk daraxtlari tanlandi.

Dala tajribalari klassik Entomologiya va agrotexnik kuzatuv usullariga asoslangan holda tashkil etildi. Zararkunandaning rivojlanish fazalari fenologik kuzatuvlar yordamida aniqlanib, lichinkalar soni, zararlanish darajasi va to'kilgan mevalar miqdori hisobga olindi.

Tajriba variantlarida quyidagi faol moddalarga ega preparatlar qo'llanildi: *Abamektin*, *Imidaklopid*, *Lambda-sigalotrin* va *Spirodiklofen*. Ishlov berishda motorli qo'l purkagichlardan foydalanilib, ishchi eritma sarfi 1000 l/ga (taxminan 20 l/daraxt) ni tashkil etdi.

Biologik samaradorlik zararlangan mevalar ulushi orqali, xo'jalik samaradorligi esa har bir daraxtning o'rtacha hosildorligi va nazorat variantiga nisbatan qo'shimcha hosil miqdori bilan baholandi. Olingan natijalar statistik tahlil qilinib, tajriba aniqligi va ishonchliligi ta'minlandi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA.

Fundukning jiddiy zararkunandasi. U funduk o'sadigan barcha tumanlarda uchraydi.

Yetuk hasharot – kapalagi qanotlari yoyganda 35–45 mm. keladi. Oldingi qanotlari qo'rg'oshin–kulrang tusda, to'liqsimon, qo'ng'ir va oq yo'lakli hamda chizikli rasmi mavjud, orqa qanotlari kulrang–qo'ng'ir. Tuxumlarining uzunligi 0,5 mm., cho'zinchoq, yangi qo'yilganlari oq–sariq rangda. Qisqa vaqt ichida ular rangi o'zgaradi va sariq–jigarrang rangga ega bo'ladi. Yetuk qurtining uzunligi 30–32 mm. gacha yetadi, qizg'ish yoki sariq–jigarrang, ikkita quyuc, cho'zilgan dorsal chiziqlar va yon tomonlarida sariq chiziqlar. Boshi to'q sariq yoki jigarrang,

dog'li. Qora chegaralari bo'lgan oq nafas olish teshiklari aniq ko'rinadi. Uning uzunligi 32–35 mm. G'umbaklari jigarrang bo'lib, boshida ko'zlarga yaqin ikkita xarakterli o'tkir o'simtalar va sezilarli uzun uchi qorin bo'shlig'iga o'tkir.

Zararkunanda fundukning mevalari va yosh novdalarining o'zagi bilan oziqlanadi. Serhosil yillarda mazkur mevaxo'r bilan 20% gacha, kam hosilli yillarda esa 50% gacha mevalar zararlanadi. Alohida daraxtlarda hatto 80–100% gacha mevalar zararlanishi mumkin. Mevalar ikki xil ko'rinishda zararlanadi: danagi qotmagan yosh mevalarda qurt yadroning eng markazini yeb qo'yadi, bunday mevalar to'kilib ketadi. Po'chog'i qotgan mevalarda qurt faqatgina meva yonligi bilan oziqlanadi, bunda u meva yonligining butun etini yeb qo'yadi va faqat tashqi po'stlog'ini qoldiradi, natijada u butunlay yoki to'q qo'ng'ir liniyalar va dog'lar ko'rinishida qorayadi. Bunday mevalar kuchli zararlanganda quriyda va qisman to'kiladi (1–rasmga qarang).

A

B

V

1–rasm. Funduk mevaxo'ri bilan zararlanish A – B zararlangan mevalarning tashqi ko'rinishi; V – meva ichidagi qurtlar.

Dastlabki zararlanishda yadro kuchli va erta zararlansa, u vaznini rivojlanmaydi va meva yonligi qanchalik shunchalik yo'qotadi. Novdalar

zararlanganda o'sish sekinlashadi. Funduk mevaxo'ri bir yilda ikki avlod bilan rivojlanadi. Zararkunandaning 2-avlod qurtlari tana yoriqlarida qishlaydi; aprelda g'umbakka aylanadi.

Mayning boshidan iyunning o'rtalarigacha kapalaklarning uchishi va har bir urg'ochi hisobiga 70–90 tadan tuxum qo'yilishi kuzatiladi. 10 kundan so'ng tuxumlardan qurtlar chiqadi, mevalarni teshib kiradi va mazkur teshikni kemirindilari bilan berkitib qo'yadi. Meva ichidagi oziqlanish 25–30 kun davom etadi; mazkur vaqtda qurt biridan boshqasiga o'tib 2–3 ta mevani zararlashga ulguradi. Meva etini keng kanallar shaklida kemirar ekan, qurt mazkur kanallarni qo'ng'ir ekskrementlar bilan to'ldiradi. Qurt yetuk yoshga yetgach, mevadan (yoki novdadan) chiqib tana va yo'g'on shohlarning yoriqlariga berkinadi, u yerda oq oval pilla o'raydi va uning ichida g'umbaklanadi; bu iyunning ikkinchi yarmida sodir bo'ladi. Kapalaklar 10–12 kundan so'ng uchib chiqadi, ular uch – besh kundan so'ng novda va mevalarga ikkinchi avlod tuxumlarini qo'yadi.

Funduk – o'rtacha baland o'suvchi

daraxt bo'lgani sababli himoya ishlovlarini o'tkazish qiyin. Shu maqsadda yuqori bosimli uzun dastali shlanglar yordamida brandspoytli purkash usuli qo'llanilishi mumkin, bunda yirik tomchili suv oqimi 10–15 m gacha yetadi. Mazkur usuldan funduk mevaxo'ring birinchi avlodiga qarshi insektitsidlarni sinashda foydalandik. 2022–2024 yillarda Bo'stonliq o'rmon xo'jaligida balandligi 8–10 m bo'lgan funduk daraxtlarida quyidagi preparatlar bilan tajribalar o'tkazildi: Avirmec EC (Abamektin) 1,0 l/ga, Tayfun Plyus 10% n.kuk. (Imidaklopid) 0,5–0,6 l/ga, Imperator Gold 40% sus.k. (Imidaklopid+Lyambda–sigalotrin) 0,15 l/ga va Profex 27% sus.k. (Spirodiklofen+Abamektin) 0,7 l/ga.

Matorli qo'l purkagich apparati bilan ishlov berishda ishchi suyuqlik sarfi 1000 l/ga (20 l/daraxt) ni tashkil etdi. Preparatlarning samaradorligi to'kilgan funduklar orasidagi zararlangan mevalar soni orqali aniqlanib, xo'jalik samaradorligi bitta daraxtning o'rtacha hosildorligi va nazoratga nisbatan qo'shimcha hosil bilan baholandi (1–jadvalga qarang).

1–jadval

Funduk mevaxo'riga qarshi insektitsidlarning biologik va xo'jalik samaradorligi

Bo'stonliq tumani, dala tajribasi, 1000 l/ga., 2022–2024 yy.

Variantlar	Sarf-me'yori, l/ga.	1 ta daraxt ostidagi to'kilgan mevalar, dona	Shundan mevaxo'ri bilan zararlangani, dona	% da	1 ta daraxtning 23.09 dagi hosili, kg.	Qo'shimcha hosil, kg/dan.
Avirmec EC, em.k.	1,0	27,8	7,3	26,2	18,7±3,5	10,4
Profex 27% sus.k.	0,7	21,3	3,9	18,3	21,9±4,2	13,6
Tayfun plyus 10%n.kuk.	0,5	31,9	8,2	25,7	20,2±4,7	11,9
	0,6	35,2	4,7	13,3	20,9±3,2	12,6
Imperator Gold 40% sus.k.	0,15	21,9	4,1	18,7	27,3±4,2	19,0
Nazorat (ishlov berilmagan)	–	49,3	27,7	56,2	8,3±4,7	–

EKF₀₅=

1,4

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, agar ishlov berish ilmiy-asoslangan mudatda zararkunandaning birinchi avlodiga qarshi o'tkazilsa, sinalgan insektitsidlar funduk mevaxo'riga qarshi kurashda yuqori samara berar ekan.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida *Erannis defoliaria* funduk hosildorligiga jiddiy zarar yetkazuvchi asosiy fitofag turlardan biri ekanligi aniqlandi. Zararlanish darajasi yuqori bo'lgan sharoitlarda hosil yo'qotilishi 50% dan ortiqni tashkil etishi mumkin.

Funduk mevaxo'riga qarshi kurashda insektitsidlarni qo'llashning eng muhim omili — ishlov berishning optimal muddatini to'g'ri belgilashdir. Ayniqsa zararkunandaning birinchi avlodiga qarshi o'tkazilgan ishlovlar yuqori biologik va xo'jalik samaradorligini ta'minlaydi.

Kombinatsiyalangan faol moddalarga ega preparatlar (*Imidakloprid* + *Lambda-sigalotrin*) eng yuqori natijani ko'rsatib,

zararlanishni keskin kamaytiradi va hosildorlikni sezilarli oshiradi.

TAVSIYALAR

1. Funduk plantatsiyalarida *Erannis defoliaria* ga qarshi kurashda zararkunandaning birinchi avlod lichinkalari paydo bo'lish davrida himoya ishlovlarini o'tkazish zarur.
2. Yuqori samaradorlikka erishish uchun kombinatsiyalangan faol moddalarga ega insektitsid preparatlarni qo'llash tavsiya etiladi.
3. Baland bo'li funduk daraxti plantatsiyalarida yuqori bosimli purkash texnologiyalaridan foydalanish orqali preparatlarning samaradorligini oshirish mumkin.
4. Zararkunandaga qarshi kurashda O'simliklarni himoya qilish tizimida integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish, ya'ni agrotexnik, biologik va kimyoviy usullarni uyg'unlashtirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хараидзе Ж.Ш. Вредители фундука // Садоводство.– 1971.– №3.– С. 26–28.
2. Тхагушев Н.А. Орошение фундука. /Н.А.Тхагушев// Майкоп, 1970. –66 с.
3. Ткаченко З.Н. Особенности формирования урожая разными сортами фундука / З.Н.Ткаченко //Труды КГАУ. Вып. 380 (408). «Биологические основы плодоводства». Краснодар, 2014. С. 203 – 206.
4. Петросян А.А., Коваленко Н.В., Тхагушев Н.А., Иванова Г.В. Закладка фундучного сада и уход за ним. /А.А.Петросян, Н.В.Коваленко, Н.А.Тхагушев, Г.В.Иванова// Краснодар, СКЗНИИСВиВ, 1974.– 28–29 с.
5. Практикум по агрохимии / под ред. В.Г.Минеева. М.: Изд-во МГУ, 2011. 689–690 с.
6. Производство лесного ореха; урожай по регионам. Дата обращения: 13 ноября 2022. Архивировано 12 ноября 2016. 120–121 с.
7. Пчихачев Э.К. Особенности выращивания фундука в предгорьях

- Республики Адыгея / Э.К.Пчихачев// Дисс. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук. Майкоп. 2011.–128–129 с.*
8. *Jumean Z., Ma B., Chubaty A., Ellenor Ch.W., Roitberg B.D., Gries A theoretical approach to study the evolution of aggregation by codling moth larvae (Cydia pomonella L.) //J. Insect Behav. – 2011. – V.24. – P. 249–264.*
9. *Jusupov A., Voropaev N., Karpachev V. Hawthorn auger moth—as the pest of fruit crops in gardens //Scientific Israel–texnological advantages, 2012. – Vol.14. – 1. – P. 141–144.*
10. *Kask K. Nut quality of wild European hazelnut in Estonia and attempts at hazelnut breeding // Proceedings of the 5th International Congress on Hazelnut (Corvallis, Oregon, 27–31 August, 2012). – Acta Horticulturae №556. – Editor S.A.Mehlenbacher. July, 2012.– P. 37–40.*